

ÍNDICE DE CLOROFILA EM MUDAS DE PAU-ROSA (*Aniba rosodora* Ducke) SOB DIFERENTES DOSES DE ADUBAÇÃO NITROGENADA

Laila Souza dos Santos^a; Luís Antônio Coutrim dos Santos^b; Cleumar Silva de Souza^c; Mary Sofia Nascimento da Costa^c; Sidney Nogueira Belém^c; Iago Pantoja de Azevedo^c; Kael Martins de Almeida^c; Aldeiza Gonçalves da Fonseca^c; Leandro Conceição de Oliveira^c; Alexandre Gomes de Oliveira^d

Contexto e Objetivo: O nitrogênio é um elemento essencial para o metabolismo vegetal, podendo influenciar diretamente a síntese de clorofila e, conseqüentemente, o crescimento das plantas. A espécie florestal *Aniba rosodora* Ducke possui alto valor econômico, devido ao seu óleo essencial rico em linalol bastante utilizado pelas indústrias de perfumaria, porém, são poucos os estudos relacionados às suas exigências nutricionais. Este estudo avaliou os índices de clorofila A, B e total sobre diferentes doses de nitrogênio em mudas de pau-rosa, visando contribuir para o manejo sustentável da espécie.

Estratégia: O experimento foi conduzido no viveiro florestal do CESIT, seguindo um delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos (0, 30, 60, 90, 120 e 150g de ureia) e quatro repetições. As leituras do índice de clorofila (IC) foram realizadas mensalmente durante 120 dias, entre 8h e 10h, utilizando o dispositivo digital ClorofiLog. Para cada planta, foram selecionadas três folhas representativas, das quais se obteve a média por repetição e, posteriormente, a média mensal por tratamento. Os dados foram armazenados no software Excel e analisados no programa ASSISTAT, utilizando o teste F e a análise de variância (ANOVA). Além disso, foram calculados o coeficiente de correlação (r) e o coeficiente de determinação (R^2) para verificar a confiabilidade dos modelos estatísticos adotados.

Resultados: O tratamento T3 apresentou o maior IC. A (25,76) e IC. total (45,65), enquanto a clorofila B teve seu maior valor no T4 (21,18). Embora o teste F não tenha identificado diferenças significativas entre os tratamentos, a análise de variância indicou significância para regressão linear em todas as variáveis analisadas: clorofila A (1%), com $r = 0,84$ e $R^2 = 70,86\%$; clorofila B (5%), com $r = 0,68$ e $R^2 = 45,72\%$; e clorofila total (5%), $r = 0,77$ e $R^2 = 59,46\%$.

Conclusão: A aplicação de ureia influenciou positivamente o aumento dos índices de clorofila nas mudas de pau-rosa, o que pode estar relacionado ao papel essencial do nitrogênio na estrutura das moléculas de clorofila e em processos fisiológicos fundamentais. Os resultados sugerem que a adubação nitrogenada pode contribuir para o desenvolvimento inicial da espécie e seu manejo sustentável.

Palavras-chave: Adubação nitrogenada; Índice de Clorofila; Pau-rosa.

^aCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, graduanda em Eng. Florestal, lsds.gfl21@uea.edu.br

^bCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, professor Adjunto, santoslac@gmail.com.br

^cCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, graduando em Eng. Florestal, csds.gfl20@uea.edu.br

^cCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, graduanda em Eng. Florestal, msndc.gfl22@uea.edu.br

^cCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, graduando em Eng. Florestal, snb.gfl20@uea.edu.br

^cCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, graduando em Eng. Florestal, ipda.gfl21@uea.edu.br

^cCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, graduando em Eng. Florestal, kmda.gfl21@uea.edu.br

^cCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, graduanda em Eng. Florestal, agdf.gfl23@uea.edu.br

^cCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, graduando em Eng. Florestal, lcdo.gfl23@uea.edu.br

^dCentro de Estudos Superiores de Itacoatiara, graduado em Eng. Florestal, ago.gfl17@uea.br